

EDN JJNEYB

DOI 10.5281/zenodo.14184845

УДК 631.331

Чулков А. С., Чаплыгин М. Е., Свиридов А. С., Степанов К. А.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЛОКА КАССЕТ В
РОБОТИЗИРОВАННОМ КАССЕТНОМ ЗАГРУЗОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ
СЕЛЕКЦИОННОЙ СЕЯЛКИ**

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»

Реферат. *Селекционная наука и практика должны развиваться в направлении создания новых сортов сельхозкультур, обладающих высокой продуктивностью, устойчивых к различным почвенно-климатическим условиям, сочетающих полезные свойства и признаки. Для этого необходимо совершенствование селекционной техники в направлении применения автоматизированных и роботизированных систем, позволяющих минимизировать ручной труд и повысить производительность селекционно-семеноводческого процесса. При посеве на втором этапе работ селекции зерновых и других культур применяют кассетные селекционные сеялки. Для загрузки высевающих аппаратов семенами предложено применять роботизированное кассетное загрузочное устройство (РКЗУ). Цель исследования – определение параметров перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы роботизированного кассетного загрузочного устройства карусельного типа селекционной сеялки. В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в 2023-24 годах проводились исследовательские работы по разработке роботизированного кассетного загрузочного устройства карусельного типа для высевающих аппаратов селекционной сеялки второго этапа работ. Определение параметров перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы РКЗУ карусельного типа провели с использованием физических и математических зависимостей в соответствии с ГОСТ и ОСТ для второго этапа работ. Представлено разработанное роботизированное кассетное загрузочное устройство карусельного типа селекционной сеялки. Определены параметры перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы роботизированного кассетного загрузочного устройства селекционной сеялки. Определены параметры для режима подачи блока кассет в рабочую зону вращением подвижной платформы РКЗУ карусельного типа. Определены параметры перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы роботизированного кассетного загрузочного устройства карусельного типа селекционной сеялки. Усилие сопротивления вращению подвижной платформы и трения скольжения в зоне прилегания подвижной платформы и рабочего стола с опорами скольжения составило 247,19 Н. Поворот платформы и, соответственно, подача блока кассет в рабочую зону РКЗУ карусельного типа для данной конструкции совершается с угловой скоростью $1,05 \text{ с}^{-1}$ за время 1,0 с.*

Ключевые слова: селекционная сеялка, посев зерновых, кассета, блок кассет, роботизированное кассетное загрузочное устройство.

Для цитирования: Чулков А. С., Чаплыгин М. Е., Свиридов А. С., Степанов К. А. Определение параметров перемещения блока кассет в роботизированном кассетном загрузочном устройстве селекционной сеялки // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 240–248. EDN: JJNEYB. DOI: 10.5281/zenodo.14184845.

For citation: Chulkov A. S., Chaplygin M. E., Sviridov A. S., Stepanov K. A. Determining the parameters for moving a cassette block in a robotic cassette loading device of a selection seeder // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 240–248. EDN: JJNEYB. DOI: 10.5281/zenodo.14184845.

Введение

Селекционная наука и практика должны развиваться в направлении создания новых сортов сельхозкультур, обладающих высокой продуктивностью, устойчивых к различным почвенно-климатическим условиям, сочетающих полезные свойства и признаки. Для этого необходимо совершенствование селекционной техники в направлении применения автоматизированных и роботизированных систем, позволяющих минимизировать ручной труд и повысить производительность селекционно-семеноводческого процесса [1–3].

В селекционно-семеноводческих процессах длительность вспомогательных операций при применении селекционно-семеноводческих машин достигает 90 % и более от времени всего цикла работы. Для повышения производительности машин необходимо, прежде всего, сокращать длительность вспомогательных операций. Операция загрузки семенами посевной машины является вспомогательной, требующей значительных затрат времени [4].

Для выполнения посевов на втором этапе селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства зерновых и зернобобовых культур применяют селекционные сеялки с порционными высевальными аппаратами, как правило, конусного типа. Для механизации загрузки высевальных аппаратов такого типа семенами были разработаны кассетные загрузочные устройства (КЗУ). Сеялки, укомплектованные кассетными загрузочными устройствами для высевальных аппаратов, получили название «кассетные сеялки» [5].

В кассетных селекционных сеялках с КЗУ семена размещаются в специальных кассетах с ячейками. Количество ячеек в кассете обычно равно числу высевальных аппаратов сеялки. Кассеты (как правило, 10 штук и более) размещены последовательно на направляющей пластине прямоугольной формы и образуют блок. При этом вспомогательные операции начальной установки блока «заряженных» семенами кассет на рабочем столе, снятия со стола разгруженных (освобожденных от кассет) пластин, а также последующего размещения сменных блоков кассет с семенами на кассетном столе в циклическом процессе работы сеялки выполняются вручную. Поэтому совершенствование кассетных устройств для загрузки высевальных аппаратов селекционных сеялок, повышающее производительность данной вспомогательной операции и сокращающее применение ручного труда, является актуальной задачей [4].

Для загрузки высевальных аппаратов семенами предложено применять роботизированное кассетное загрузочное устройство (РКЗУ), что позволит повысить производительность сеялки и снизить трудоёмкость по сравнению с ранее применявшимися кассетными загрузочными устройствами (КЗУ) [5, 6].

Цель исследований – определение параметров перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы роботизированного кассетного загрузочного устройства карусельного типа селекционной сеялки.

Материалы и методы исследований

В ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» в 2023–2024 гг. проводились исследовательские работы по разработке роботизированного кассетного загрузочного устройства карусельного типа для высевальных аппаратов селекционной сеялки второго этапа работ [7]. Определение параметров перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы РКЗУ карусельного типа провели с использованием физических и математических зависимостей. РКЗУ карусельного типа

разработано в соответствии с ГОСТ Р 60.0.0.4–2019/ИСО 8373:2012. Для расчета конструктивно технологических показателей посева на втором этапе работ селекции зерновых и других культур использовался ОСТ 46 73-78.

Результаты и их обсуждение

В ФГБНУ ФНАЦ ВИМ разработано роботизированное кассетное загрузочное устройство карусельного типа.

Роботизированное кассетное загрузочное устройство карусельного типа может быть установлено взамен КЗУ как на отечественных селекционных сеялках – СКС-6-10, СКС-6А, СН-10Ц(К), СССэ-6 [8–10], так и на зарубежных сеялках компаний – «WINTERSTEIGER AG» (Австрия), «HALDRUP» (Германия) [3, 11].

Схема устройства по патенту РФ на изобретение № 2806909 «Роботизированное кассетное загрузочное устройство карусельного типа селекционной сеялки» [12] представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема РКЗУ карусельного типа вид сверху (А) и сбоку (Б)

Примечание. 1 – кассета с ячейками для высеваемого материала; 2 – высевающий аппарат; 3 – направляющая пластина; 4 – кассетный блок; 5 – блок управления; 6 – рама; 7 – центральная неподвижная платформа; 8 – внешняя подвижная платформа; 9 – актуатор; 10 – электродвигатель привода актуатора; 11 – рабочая зона перемещения кассет; 12 – шаговый электродвигатель привода внешней подвижной платформы; 13 – контейнер для сбора пустых кассет; 14 – рабочий стол с отверстиями для выгрузки семян из ячеек кассеты; 15 – наклонный лоток для спуска пустых кассет; 16 – шаговый электродвигатель привода высевающего аппарата; 17 – датчик вращения конусных высевающих аппаратов.

Кассеты с семенами нанизаны на направляющую пластину и образуют блок кассет (рисунок 2).

Рисунок 2 – Блок кассет РКЗУ карусельного типа

Блоки кассет с семенами размещают на внешней подвижной платформе, которая должна быть установлена симметрично относительно стоек рамы над рабочим столом на подшипниковом узле, расположенном в центре платформы.

Внешняя подвижная платформа выполнена в виде горизонтально расположенного диска, на котором равномерно по окружности должно устанавливаться необходимое количество блоков кассет.

На верхней стороне диска должны быть выполнены выемки для размещения блоков кассет и дополнительные специальные вырезы для беспрепятственного прохождения кассет при сходе их с направляющей пластины. Отверстия, выполненные в платформе, расположены аналогично отверстиям в рабочем столе, так, чтобы точно совмещаться с ними каждый раз при подаче очередной кассеты в рабочую зону. При этом все выгрузные отверстия в диске платформы расположены вдоль одной окружности.

Около ближнего к центру диска края выемки установлен фиксатор блока кассет в виде прижимного устройства. На нижней стороне диска должны быть расположены усиливающие элементы – косынки, под центральной частью диска установлен подшипниковый узел.

Поверхность диска выполнена из ABS-пластика с низким коэффициентом трения, высокой ударостойкостью и устойчивостью к воздействию высокой и низкой температуры в диапазоне её естественных климатических колебаний в зонах применения устройства.

Рабочий стол выполнен с выгрузными отверстиями в соответствии с расстановкой, количеством и шириной отверстий ячеек кассеты и с направляющими патрубками для подсоединения к ним семяпроводов для направления посевного материала к высевающим аппаратам сеялки. Рабочий стол выполнен методом 3D печати из ABS-пластика [13] (рисунок 3).

Рабочий стол установлен под внешней подвижной платформой с учетом того, что при его установке под платформой в рабочей зоне должно быть обеспечено точное совпадение по ширине выгрузных отверстий в платформе и рабочем столе.

Внешняя подвижная платформа имеет шесть точек опоры на подшипниковый узел в центре, на рабочий стол с выгрузными отверстиями и на четыре опоры из ABS-пластика, расположенные на стойках рамы.

РКЗУ карусельного типа работает в двух режимах:

- подача кассет с семенами к выгрузным отверстиям;
- подача блока кассет в рабочую зону.

Режим подачи кассет с семенами к выгрузным отверстиям осуществляется при помощи актуатора по заданной программе при засеве селекционной делянки.

Рисунок 3 – Рабочий стол с выгрузными отверстиями

После прохождения всех кассет блока в рабочей зоне и высева семенного материала по сигналу блока управления тракторист-оператор останавливает сеялку. По команде блока управления подвижная платформа вращается при помощи электродвигателя, и блок кассет перемещается на один шаг вращения (на угол $\alpha = 60^\circ$).

Определение параметров для режима подачи блока кассет в рабочую зону вращением подвижной платформы РКЗУ карусельного типа. Определим усилие сопротивления вращению подвижной платформы и силу трения при соприкосновении подвижной платформы с рабочим столом при перемещении блока кассет в рабочую зону (рисунок 4).

Рисунок 4 – Схема для расчета параметров РКЗУ карусельного типа для режима перемещения блока кассет при вращении подвижной платформы вид сверху (А) и вид сбоку (Б)

Усилие сопротивления вращению подвижной платформы в подшипниковом узле оцениваем по формуле:

$$F_{\text{тяг}} = F_{\text{вр}} \cdot \mu_{\text{ст}}, \quad (1)$$

где $\mu_{\text{ст}}$ – коэффициент трения стали, $\mu_{\text{ст}} = 0,3$;

$F_{\text{вр}}$ – сила тяжести подвижной платформы с установленными на ней блоками кассет с семенами, Н:

$$F_{\text{вр}} = m_{\text{п}} \cdot g, \quad (2)$$

где $m_{\text{п}}$ – масса подвижной платформы с установленными на ней блоками кассет с семенами, кг, $m_{\text{п}} = 30,0$ кг;

g – ускорение свободного падения, м/с^2 , $g = 9,81 \text{ м/с}^2$.

Таким образом, подставляя значения в формулы 1–2, соответственно получаем: $F_{\text{вр}} = 294,3$ Н; $F_{\text{тяг}} = 88,29$ Н.

В зоне прилегания подвижной платформы к рабочему столу и опорам возникает сила трения скольжения, которая вычисляется по формуле:

$$F_{\text{ск}} = N_{\text{оп}} \cdot \mu_{\text{ABS}}, \quad (3)$$

где μ_{ABS} – коэффициент трения ABS-пластика, $\mu_{\text{ABS}} = 0,54$.

$N_{\text{оп}}$ – нормальная реакция в одной опоре,

$$N_{\text{оп}} = m_{\text{п}} \cdot g / z, \quad (4)$$

где z – количество опор скольжения, шт., $z = 5$

Тогда из формул (3) и (4) получили:

$$N_{\text{оп}} = 58,86 \text{ Н}; F_{\text{ск}} = 31,78 \text{ Н}.$$

Формула силы сопротивления вращению подвижной платформы и трения скольжения в зоне прилегания подвижной платформы и рабочего стола с пятью опорами примет вид:

$$F_{\text{п}} = F_{\text{тяг}} + z \cdot F_{\text{ск}} \quad (5)$$

Таким образом, $F_{\text{п}} = 88,29 + 5 \cdot 31,78 = 247,19$ Н.

Оценим время подачи блока кассет $t_{\text{п.б.}}$, с, при вращении подвижной платформы с помощью двигателя на угол α :

$$t_{\text{п.б.}} = 1/6 T_{\text{п}}, \quad (6)$$

где $T_{\text{п}}$ – время одного оборота платформы, с, определяется по формуле:

$$T_{\text{п}} = 1 / n_{\text{п}} \quad (7)$$

При частоте вращения подвижной платформы и выходного вала двигателя $n_{\text{п}} = 10$ об./мин $\approx 0,16(6)$ об./с:

$$T_{\text{п}} = 1 / 0,166 \approx 6,0 \text{ с}.$$

Подставляя в полученное значение $T_{\text{п}}$ в формулу (6):

$$t_{\text{п.б.}} = 1/6 \cdot 6 \approx 1,0 \text{ с}.$$

Угловая скорость на выходном валу привода (поворота платформы) $\omega_{\text{п}}$, с^{-1} , рассчитывается по формуле:

$$\omega_{\text{п}} = \pi \cdot n_{\text{п}} / 30 \quad (8)$$

Тогда из формулы (8) $\omega_{\text{п}} = 3,14 \cdot 10 / 30 = 1,05 \text{ с}^{-1}$.

Мощность на выходном валу привода подвижной платформы определяли по формуле:

$$P_{\text{пр}} = M_{\text{пр}} \cdot \omega_{\text{п}}, \quad (9)$$

где $M_{\text{пр}}$ – крутящий момент на выходном валу привода, Нм;

$\omega_{\text{п}}$ – угловая скорость вращения выходного вала привода (платформы РКЗУ), с^{-1} .

Крутящий момент на выходном валу привода рассчитали по формуле:

$$M_{\text{пр}} = F_{\text{п}} \cdot R_{\text{п}}, \quad (10)$$

где $F_{\text{п}}$ – усилие сопротивления вращению подвижной платформы, Н;

$R_{\text{п}}$ – внешний радиус подвижной платформы, м, $R_{\text{п}} = 0,6$ м.

По формулам (9)-(10) получили:

$$M_{\text{пр}} = 247,19 \cdot 0,6 = 148,31 \text{ Нм};$$

$$P_{\text{пр}} = 148,31 \cdot 1,05 = 155,73 \text{ Вт}.$$

По значению $P_{\text{пр}}$ из каталога выбирается величина $P_{\text{н}}$ – номинальная мощность электродвигателя, кВт, исходя из условия: $P_{\text{пр}} \leq P_{\text{н}}$.

Выводы

Определены параметры перемещения блока кассет при помощи подвижной платформы роботизированного кассетного загрузочного устройства карусельного типа селекционной сеялки. Усилие сопротивления вращению подвижной платформы и трения скольжения в зоне прилегания подвижной платформы и рабочего стола с опорами скольжения составило 247,19 Н. Поворот платформы и, соответственно, подача блока кассет в рабочую зону РКЗУ карусельного типа для данной конструкции совершается с угловой скоростью $\omega_{\text{п}} = 1,05 \text{ с}^{-1}$ за время $t_{\text{п.б.}} = 1,0 \text{ с}$.

Литература

1. Лобачевский Я. П., Дорохов А. С. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т. 15. № 4. С. 6–10. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10.
2. Измайлов А. Ю. Интеллектуальные технологии и роботизированные средства в сельскохозяйственном производстве // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 5. С. 536–538. DOI: 10.31857/S0869-5873895536-538.
3. Жалнин Э. В. Семеноводство России – приоритет импортозамещения // Сельский механизатор. 2016. № 3. С. 2–3. EDN: VSLREX.
4. Шишурин С. А., Марадудин А. М., Леонтьев А. А., Бахтирев Р. Н., Курыленко Д. Д. К вопросу классификации зерновых сеялок // Аграрный научный журнал. 2024. № 3. С. 125–130. DOI: 10.28983/asj.y2024i3pp125-130.
5. Чулков А. С., Шайхов М. М., Чаплыгин М. Е., Текушев А. Х. Кассетные загрузочные устройства для высевальных аппаратов селекционных сеялок // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2023. Т. 70. № 2(51). С. 74–81. DOI 10.22314/2658-4859-2023-70-2-74-81.
6. Yaropud V., Datsiuk D. By improving breeding seeder sowing device small seeded crops // Vibrations in engineering and technology. 2021. No. 1. P. 152–162. DOI: 10.37128/2306-8744-2021-1-15.
7. Чулков А. С., Шибряева Л. С. Параметры кассеты для роботизированного загрузочного устройства селекционной сеялки // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2024. Т. 18. № 2. С. 92–97. DOI: 10.22314/2073-7599-2024-18-2-92-97. EDN: PYXCIN.
8. Анискин В. И., Некипелов Ю. Ф. Механизация опытных работ в селекции, сортоиспытании и первичном семеноводстве зерновых и зернобобовых культур. М.: ВИМ, 2004. 200 с.
9. Текушев А. Х., Чаплыгин М. Е., Чулков А. С., Шайхов М. М. Автоматизированные технические средства в посевной технике для селекции и семеноводства сельхозкультур // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. № 3(48). С. 49–55. DOI: 10.22314/2658-4859-2022-69-3-49-55.
10. Измайлов А. Ю., Евтюшенков Н. Е. Приоритетная техника для селекции и первичного семеноводства // Сельский механизатор. 2017. № 3. С. 14–15. EDN: ZDEDPT.
11. Несмиян А. Ю., Ценч Ю. С. Тенденции и перспективы развития отечественной техники для посева зерновых культур // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2018. Т. 12. № 3. С. 45–52. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-12-3-45-52.
12. Патент РФ № 2806909 «Роботизированное кассетное загрузочное устройство карусельного типа селекционной сеялки» // Авторы: А. С. Чулков, М. М. Шайхов, М. Е. Чаплыгин. Патентообладатель: ФНБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ». 11.08.2023. Бюлл. № 31. 6 с.
13. Катаев Ю. В., Гончарова Ю. А., Свиридов А. С., Тужилин С. П. Применение технологий 3D-печати и 3D-сканирования при изготовлении и ремонте сельскохозяйственной техники // Техника и оборудование для села. 2023. № 1(307). С. 34–38. DOI: 10.33267/2072-9642-2023-1-34-38.

References

1. Lobachevsky Ya. P., Dorokhov A. S. Digital technologies and robotic devices in the agriculture // Agricultural Machinery and Technologies. 2021. Vol. 15. No. 4. P. 6–10. DOI: 10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10.

2. Izmailov A.Yu. Smart technologies and robotic means in agricultural production // Vestnik Rossijskoj Akademii Nauk. 2019. Vol. 89. No. 5. P. 536–538. DOI: 10.31857/S0869-5873895536-538.
3. Zhalnin E. V. Russian seed production – the priority of import substitution // Selskiy Mechanizator. 2016. No. 3. P. 2–3. EDN: VSLREX.
4. Shishurin S. A., Maradudin A. M., Leontiev A. A., Bakhterev R. N., Kurylenko D. D. On the issue of grain seeders classification // Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal. 2024. No. 3. P. 125–130. DOI: 10.28983/asj.y2024i3pp125-130.
5. Chulkov A. S., Shaykhov M. M., Chaplygin M. E., Tekushev A. Kh. Cassette loading units for hanging devices of breeding seeders // Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2023. Vol. 70. No. 2(51). P. 74–81. DOI: 10.22314/2658-4859-2023-70-2-74-81. EDN: TUJELT.
6. Yaropud V., Datsiuk D. By improving breeding seeder sowing device small seeded crops // Vibrations in engineering and technology. 2021. No. 1. P. 152–162. DOI: 10.37128/2306-8744-2021-1-15.
7. Chulkov A. S., Shibryaeva L. S. Parameters of a robotic loading device for selection seeder // Agricultural Machinery and Technologies. 2024. Vol. 18. No. 2. P. 92–97. DOI: 10.22314/2073-7599-2024-18-2-92-97. EDN: PYXCIN.
8. Aniskin V. I., Nekipelov Yu. F. Mechanization of experimental work in selection, variety testing and primary seed production of grain and leguminous crops. Moscow: VIM, 2004. 200 p.
9. Tekushev A. Kh., Chaplygin M. E., Chulkov A. S., Shaykhov M. M. The automated technical means in sowing equipment for breeding and seed production of agricultural crops // Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. No. 3(48). P. 49–55. DOI: 10.22314/2658-4859-2022-69-3-49-55.
10. Izmailov A. Yu., Evtushenkov N. E. Priority appliances for breeding and primary seed production // Selskiy Mechanizator. 2017. No. 3. P. 14–15.
11. Nesmiyan A. Yu., Tsench Yu. S. Tendencies and prospects for the development of domestic machinery for sowing grain crops // Agricultural Machinery and Technologies // 2018. Vol. 12. No. 3. P. 45–52. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-12-3-45-52.
12. Patent RF No. 2806909 “Robotic cassette loading device of the carousel type of a breeding seeder” // Author’s: Chulkov A. S., Shaikhov M. M., Chaplygin M. E. Patent holder: Federal State Budgetary Scientific Institution “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”. 11.08.2023. Bull. No. 31. 6 p.
13. Kataev Yu. V., Goncharova Yu. A., Sviridov A. S., Tuzhilin S. P. Application of 3D printing and 3D scanning technologies in the manufacture and repair of agricultural machinery // Machinery and Equipment for Rural Areas. 2023. No. 1(307). P. 34–38. DOI: 10.33267/2072-9642-2023-1-34-38.

UDC 631.331

Chulkov A. S., Chaplygin M. E., Sviridov A. S., Stepanov K. A.

DETERMINING THE PARAMETERS FOR MOVING A CASSETTE BLOCK IN A ROBOTIC CASSETTE LOADING DEVICE OF A SELECTION SEEDER

Summary. Breeding science and practice should contribute to the creation of new varieties of agricultural crops that are high-productive, resistant to various soil and climatic conditions, and combine useful properties and traits. To achieve this, it is necessary to improve the implements used to plant crops towards the application of automated and robotic systems. This will serve to minimize manual labor and increase the productivity of the breeding and seed-growing processes. At the second stage of the breeding process for cereals and other crops, cassette breeding drills are typically used. It is proposed to use a robotic cassette loading device (RCLD) to load the sowing machines with seeds. The purpose of the study was to determine the parameters of the movement of the cassette block using a movable platform of a robotic cassette loading device of the carousel type for a breeding seeder. In 2023–2024, the scientists from the Federal Scientific Agroengineering Center VIM conducted research work on the development of a robotic cassette loading device of the carousel type for the sowing devices of the breeding seeder, with the objective of advancing the second stage of work. The determination of the parameters for moving the cassette block using a movable platform RCLD of the carousel type was carried out using physical and mathematical dependencies in accordance with GOST and OST standards for the second stage of work. The developed robotic cassette loading device of the carousel type for breeding seeder was presented. The parameters of

the cassette block movement using the movable platform of the robotic cassette loading device of the breeding seeder were determined. The parameters for the mode of feeding the cassette block into the working area by rotating the movable platform RCLD were determined. The parameters of moving the cassette block using a movable platform of a robotic cassette loading device of the carousel type for breeding seeder were determined. The force of resistance to rotation of the movable platform and sliding friction in the area of contact between the movable platform and the desktop with sliding supports was found to be 247.19 N. The rotation of the platform and, consequently, the feeding of the cassette block into the working area of RCLD of the carousel type for this design should be performed with an angular velocity of $\omega_{\text{п}} = 1.05 \text{ s}^{-1}$ for a time period of $t_{\text{п.б.}} = 1.0 \text{ s}$.

Keywords: *selection seeder, grain sowing, cassette, cassette block, robotic cassette loading device.*

Чулков Андрей Сергеевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории технологий и машин для посева и уборки зерна и семян в селекции и семеноводстве, ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский пр-д, 5с1; e-mail: andrei-chulkov@mail.ru.

Чаплыгин Михаил Евгеньевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией технологий и машин для посева и уборки зерна и семян в селекции и семеноводстве, ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский пр-д, 5с1; e-mail: misha2728@yandex.ru.

Свиридов Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник лаборатории инновационных конструкционных полимерных, композитных и биокompозитных материалов, деталей сельскохозяйственных машин, ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский пр-д, 5с1; e-mail: sviridov.vim@yandex.ru.

Степанов Кирилл Александрович, младший научный сотрудник лаборатории технологий и машин для посева и уборки зерна и семян в селекции и семеноводстве, ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»; 109428, Россия, г. Москва, 1-й Институтский пр-д, 5с1; e-mail: 89999878895@mail.ru.

Chulkov Andrey Sergeevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of the Laboratory of technologies and machines for sowing and harvesting grain and seeds in breeding and seed production, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutsky proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: andrei-chulkov@mail.ru.

Chaplygin Mikhail Evgenyevich, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher, head of the Laboratory of technologies and machines for sowing and harvesting grain and seeds in breeding and seed production, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutsky proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: misha2728@yandex.ru.

Sviridov Aleksey Sergeevich, junior researcher of the Laboratory of innovative structural polymer, composite and biocomposite materials for agricultural machinery parts, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutsky proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: sviridov.vim@yandex.ru.

Stepanov Kirill Aleksandrovich, junior researcher of the Laboratory of technologies and machines for sowing and harvesting grain and seeds in breeding and seed production, FSBSI “Federal Scientific Agroengineering Center VIM”; 5, 1st Institutsky proezd, Moscow, 109428, Russia; e-mail: 89999878895@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания FGUN-2022-0007 «Разработать инновационные комплексы машин с элементами роботизации для селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых и масличных культур с применением электрофизических методов воздействия».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 15.07.2024.

Дата принятия к печати – 10.09.2024.